

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20700631>

JADID ADABIYOTIDA AYOL VA JAMIYAT MUAMMOSI

Qilichova Ozoda

Qorako‘l tuman 1-son texnikumi Ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya.

Ushbu maqolada jadid adabiyotida ayol va jamiyat masalalarining yoritilishi tahlil qilinadi. Jadid ma‘rifatparvarlari ayollarning ta‘lim olishi, jamiyat hayotidagi o‘rni, huquq va erkinliklari masalasiga alohida e‘tibor qaratganlari ko‘rsatilib beriladi. Shuningdek, jadid adabiyotida ayol obrazining milliy taraqqiyot va ma‘rifat g‘oyalari bilan uzviy bog‘liqligi ochib beriladi.

***Kalit so‘zlar.** Jadid adabiyoti, ayol, jamiyat, ma‘rifat, ta‘lim, taraqqiyot, milliy uyg‘onish, jadidchilik.*

Annotation.

This article analyzes the coverage of women and society in Jadid literature. It shows that Jadid enlighterents paid special attention to the issue of women’s education, their role in society, and their rights and freedoms. It also reveals the inextricable connection of the image of women in Jadid literature with the ideas of national development and enlightenment.

***Keywords.** Jadid literature, woman, society, enlightenment, education, development, national revival, Jadidism.*

Kirish

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkiston ijtimoiy- madaniy hayotida yuz bergan jadidchilik harakati milliy uyg‘onishning muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi. Jadidlar xalqni jaholatdan chiqarish, ilm-ma‘rifatni rivojlantirish va

jamiyatni taraqqiyot sari yetaklashni o'z oldilariga maqsad qilib qo'ygan edilar. Bu yo'lda ular ayollar masalasiga alohida e'tibor qaratdilar. Chunki jamiyot taraqqiyoti, avvalo, oiladagi tarbiya va ayolning ma'rifatlilik darajasiga bog'liq ekanligini yaxshi anglaganlar.

Jadid adabiyotida ayollar timsoli o'ziga xos hisoblanadi. Bunda o'sha davr tuzumi qattiq qoralanib, ayollarni ilm- ma'rifatga, jaholat botqog'idan chiqishga qaratiladi. Xususan, Cho'lponning "Kecha va kunduz" asarida Zebi timsoli orqali oydinlashtiramiz. Zebining ilojisizligi o'sha davr ayollari erksizligi sifatida ochib beriladi. Zebi hurkak, ohu kabi go'zal va ilojisiz edi. Uning qalbi shu qadar tozaki, yomonlik haqida o'ylash nima ekanligini ham tushunib yetmaydi. U insonlarni sevib yashaydi. Razolat to'lib yotgan dunyoga muhabbat ko'zi bilan boqadi, biroq jaholat tozalik va go'zallik bilan kelishmaydi, godakday beg'ubor bo'lgani uchun ham bag'ri ifloslik va kirga to'la hayot uni sig'dirmaydi. Shudringdek toza va chechakday pokiza bo'lgani uchun hayotning shafqatsiz va badbo'y havosida nafasi bo'g'iladi.

Zebi ketma- ket baxtsizliklarga uchrasa ham romanga qanday kirib kelgan bo'lsa, shundayligicha qoladi. Zebining bu holatiga biz taqdir-dosh, qismatdosh, darddosh bo'lib xavotir bilan kuzatamiz. Zebining baxtsiz bo'lishiga mamlakatdagi zulm- zo'ravonlik ustuvor ekanligidadir. Cho'lponning asosiy maqsadi ham mavjud tuzumni tag- tomiri bilan o'zgartirish edi. Zebi faqat ayollik latofati va olijanob insoniy fazilatlarini bilangina amas, ayni paytda xush ovozi bilan barchaning e'tiborini tortadi. Ammo ijtimoiy tengsizlik hukmron bo'lgan va ayollar qadr-qimmatini oyoq osti qilingan jamiyatda Zebining orzu-havaslarini yanchiladi. Ajdodlarimiz asrlar davomida ana shu tengsizlikka qarshima'rifat bilan kurashdilar.

1920-1930- yillarda avj olib ketgan siyosiy ta'qib, o'zbek xalqining boshiga og'ir kunlarni soldi. Ota- bobolarimiz udumlariga eskilik sarqitlari deb, momolarimiz o'gitlariga bepisandlik, muqaddas qadriyatlarimizga qurol ko'tarishdek nafrat tuyg'ulari har bitta o'zbek xalqini majburan o'ziga tortqilardi.

Jadid adabiyotida ayol masalasi nafaqat oilaviy muammo, balki butun jamiyat taraqqiyoti bilan bogʻliq ijtimoiy masala sifatida talqin qilinadi. Jadid maʼrifatparvarlari ayollarning savodsizligi, ularning ijtimoiy hayotdan chetda qolishi va huquqlarining cheklanishini millat taraqqiyotiga toʻsiq deb hisoblaganlar.

Abdulla Avloniy ayollar taʼlimiga katta ahamiyat berib, farzand tarbiyasida onaning oʻrni beqiyos ekanligini taʼkidlaydi. Uning fikricha, maʼrifatli ona maʼrifatli jamiyatni shakllantiradi. Shu sababli qizlar taʼlimini rivojlantirish jadidlarning asosiy vazifalaridan biri boʻlgan.

Abdurauf Fitrat asarlarida ham ayol va jamiyat masalalari muhim oʻrin tutadi. U ayollarning ilm olishi, erkin fikrlashi va jamiyat hayotida faol ishtirok etishini qoʻllab quvvatlagan. Fitratning qarashlariga koʻra, ayolning huquq va imkoniyatlari kengaytirilmas ekan, milliy taraqqiyotga erishish mushkul boʻladi.

Mahmudxoʻja Behbudiy ham oʻz publitsistik maqolalari va dramatic asarlarida ayollar masalasini koʻtargan. U eski qarashlar va jaholat tufayli ayollarning taʼlimdan uzoq qolayotganini tanqid qilgan. Behbudiy ayollarni maʼrifatli qilish orqali jamiyatning maʼdaniy va iqtisodiy rivojlanishiga erishish mumkinligini taʼkidlagan.

Jadid adabiyotida ayol obrazi koʻpincha maʼrifatga intiluvchi, oʻz haq-huquqini anglay boshlagan shaxs sifatida tasvirlanadi. Bu obrazlar orqali yozuvchilar xalqni yangicha fikrlashga, qizlar taʼlimiga eʼtibor berishga va ayollarning jamiyatdagi mavqeini yuksaltirishga chaqirganlar.

Jadidlarning ayollar haqidagi qarashlari oʻz davri uchun nihoyatda ilgʻor edi. Ular ayolni faqat oiladagi vazifalari bilan cheklab qoʻymasdan, uni jamiyatning teng huquqli aʼzosi sifatida koʻrishga intildilar. Bu gʻoyalar keyinchalik oʻzbek jamiyatida xotin-qizlar taʼlimi va ijtimoiy faolligining rivojlanishiga muhim taʼsir koʻrsatdi.

Xulosa

Jadid adabiyotida ayol va jamiyat muammosi milliy taraqqiyotning muhim omili sifatida talqin etilgan. Jadid maʼrifatparvarlari ayollarning taʼlim olishi, huquqlarini himoya qilishi va jamiyat hayotidagi faol ishtirokini qoʻllab quvvatlash orqali millat

ravnaqiga erishish mumkinligini asoslab berganlar. Ularning bu boradagi qarashlari bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan bo‘lib, zamonaviy jamiyat taraqqiyotida muhim metodologik asos vazifasini o‘taydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Tanlangan asarlar. Toshkent :Ma’naviyat, 1999.
2. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent: O‘qituvchi.1992
3. Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. 1-3 jildlar. Toshkent. Ma’naviyat. 2000
4. Naim Karimov. Jadidchilik va adabiyot. Toshkent. Fan,2004
5. Begali Qosimov. Jadidchilik. Toshkent: Sharq, 2006